

JADIDLAR – MILLIY TA’LIM VA TARBIYANING TARG‘IBOTCHISI SIFATIDA

L.M.Qaraxonova

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti bo‘lim mudiri, p.f.f.d(PhD),
katta ilmiy xodim

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15553613>

Jadidchilik – O‘zbekiston hududida XIX asrning oxirida tarqalgan ijtimoiy-siyosiy ma’rifatparvar harakat hisoblanadi. Uning namoyondalari, jadidlar diniy fanlar qatorida dunyoviy fanlar ham o‘qitilgan yangi usuldagi maktablarni ochishgan. Jadidlarning o‘zlari o‘quv qo‘llanmalar yozgan, shuningdek o‘zbek tili va she’riyati rivojiga xizmat qilgan, o‘zbek teatri va dramasi asoslarini yaratgan.

Ular orasida Abdurauif Fitrat, Munavvar Qori Abdurashidxonov, Mahmudxo‘ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Abdulhamid Cho‘lpon, Abdulla Qodiriy va boshqalar bo‘lgan. Qodiriy o‘zbek romanchiligining asoschisi hisoblanadi. Ushbu progressistlar mamlakat siyosiy maydonida o‘chmas iz qoldirgan.

Tarixiy 1917-yilda ular Qo‘qon avtonomiyasini tuzgan, biroq avtonomiya 1918 yilda sovet hokimiyati tomonidan tor-mor etilgan. 1920 yillarda ayrim jadidlar rahbar lavozimlarda faoliyat olib borgan. Shu orqali ular o‘zbek intelligensiyasining rivojlanishida ishtirok etishgan. Jadidlar tarixi fojiali yakun topadi. Ular 1920 – 1930 yillar oxirida amir va sovet hokimiyati tomonidan ta’qib etilgan. ar bir davrda va millatning har bir farzandi ruhida boqiy yashab kelayotgan, Vatanning mustabidlar zulmidan ozod bo‘lishini, elga erk, hurriyat istagan xalqimizning qalbi uyg‘oq farzandlari bo‘lmish jadidlar hamisha fikru yodimizni egallaydi.

Bu millat oydinlari tarixini, hayoti va faoliyatini o‘rganganimiz sari ular barhayot bo‘laveradi, yuraklarimizni bir chetini tirnayotgan armonlar qayta gavdalanadi. Ko‘z o‘ngimizda turgan haqiqat go‘yoki ularni qaytarib olish mumkindek katta umidlar beradi. Ruhan tirik jadid ajdodlarimizning alamli dardlari, avlodlarimiz tomirlarida oqayotgan ma’rifatparvarlarning qonli vasiyatlarini, tillarda qotib qolgan Vatan hasratlari xayollardan tasvirlarga, o‘ylardan kitoblarga, odamlardan olamlarga ko‘chaveradi, ko‘chaveradi. 100-yillar o‘tsa hamki milliy o‘zlik tarixi, mustaqil millat, mustaqil yurt, mustaqil mafkura haqiqati yolqinlanaveradi.

To‘g‘ri, ularning quchib yig‘laydigan qabrlari yo‘q – yo‘qotilgan, izlari yo‘q – o‘chirilgan. Lekin jadidlar yashaydigan qalblar bor — so‘nmaydigan, ma’rifatga tashna jadidchi izdoshlar bor — ahdidan qaytmaydigan, jadidona adabiyot xazinasi bor — to‘lg‘onib, talpinib o‘qiladigan, demakki, ular o‘lmagan — ular biz o‘qigan sahifalarda qayta yaralmoqda.

Jaholatdan olib chiquvchi yo‘lni ta’limda, maktablarda, teatr va kutubxonalarda ko‘ra oldilar. Eng og‘ir tuzum tebranishlarida yoshlarni ilg‘or davlatlarga o‘qishga yuborish, ma’rifat ulashish maqsadida yondilar. Jadidlarning g‘oyalari milliy uyg‘onish, milliy mafkurani tiklash yo‘lida qudratli kuchga aylanib, jamiyatni to‘lqinlantirib yubordi. Ular o‘zandan toshgan va ters oqqan daryo, kishanga toqatsiz tulporlar, millatning ko‘pirgan qoni, ma’rifatning jaholatdan halqumga kelgan jonidir.

Jadidlar – vatan mohiyatidan izlangan savollarning “yangi” sadosi, bag‘ri nidoga to‘lgan Ona Turkistonning qarog‘i ortiga oqqan ko‘z yoshlari, shu yurtning o‘zligi, Yangi O‘zbekistonning ildiz tomirlaridir. Hayot deb atalmish ne‘mat qimmatini, inson sha’ni va uning hurmati, millat va Vatanga munosiblik ne ekanini anglatish uchun dunyoga kelgan ibratlar ular. Jadidlar biz kirib borayotgan uchinchi renessansning ilk bunyodkorlari, mustaqillik milliy

mafkurasi asoschilari, qatag‘onlar qayirgan kuchlar, bir asr oldin panjaralar ortiga berkitilgan taraqqiyotdir.

Taraqqiyotdan ortda qolgan mamlakatni, ta‘lim va maorifni isloh qilish, yangilash uchun bel bog‘lagan, “ehtiyoji millat” dardida “bu ketishning oxiri yamondur, o‘qumoq, o‘qutmoq kerakdir...” deya iztirob chekkan jadidlar bizning bugunimizdan qatlg qadar umid uzmadi.

Milliy maktab yaratish, yangi avlodni voyaga yetkazish ishtiyoqida mardonavor qadam tashlagan, otashin nutqlari bilan xalqning g‘ururini uyg‘otgan, mohir pedagog eng tahlikali davrda ham o‘z so‘zini ayta olgan, odamlar qalbida kelajak shamini yoqishi hamon ilm ahli yuragini o‘rtab yuboradi. Bundanda ulug‘, bundanda buyuk bir ish bormi millat uchun? Ne sharafki, jadidlar quyosh kabi shunday yaralgan edi, jismu jonlarida shunday fidoiylilik sobit edi. Shu davrning yana bir yoniy yulduzi, o‘zbek xalqining qomusiy olimi, shoir, nosir, o‘tkir publitsist va dramaturg Abdurauf Fitrat ham yurt qayg‘usini o‘z dardi deb bildi. U milliy taraqqiyotning “o‘zbekcha” modeli uchun izchil kurash olib borgan va davlat tuzumini sahna orqali fosh eta olgan mardonavor jadiddir.

Aytish joizki, mamlakatda yangilanishlar to‘lqinini yaratgan, Yangi Renessans davrining elparvar jadidi bo‘la olgan – ma‘rifatparvar ajdodlarimizning yetuk davomchisi — Davlatimiz rahbari bugun xalqimiz yuragida qolgan jadidiy alamlarga malham bo‘lmoqda.

So‘nggi yillarda bu hurriyat elchilari xotirasini abadiylashtirish, jadidlar faoliyati va merosini o‘rganish, o‘rgatish masalalariga alohida e‘tibor berilmoqda. Mamlakatimizda har yili 31-avgust sanasi “Qatag‘on qurbonlarini yod etish kuni” sifatida keng nishonlanayotgani esa yosh avlod uchun munosib yodnoma bo‘ldi. Shuningdek, jadidlar tarixiga oid ilmiy va badiiy asarlar nashr etilayotgani, badiiy va hujjatli filmlar yaratilayotgani, dunyo hamjamiyati ishtirokida xalqaro konferensiyalar o‘tkazilayotgani esa milliy ta‘lim targ‘ibotchilari xotirasini qayta-qayta jonlantirmoqda.

Bugun yurtimizda ularning ulug‘ nomlari bilan ataluvchi manzillar, ta‘lim maskanlari va so‘lim go‘shalar borki, ularga qadam bosgan har bir vatandoshimiz qalbida jadidona hislar uyg‘onadi. Muhtaram Prezidentimizning sa‘y-harakatlari bilan O‘zbekiston Oliy sudi tomonidan 1030-dan ziyod mustabid tuzum qatag‘oniga uchragan vatandoshlarimiz nomi oqlanib, tarixiy adolat qad rostladi va minglab jadidlar avlodlari qalbini yaralagan dog‘lar bitdi.

Jaholatga qarshi kurashish, millat sha‘nini himoya qilish orqali mustamlaka bo‘lgan Turkistonni dunyoning taraqqiy etgan mamlakatlari safida ko‘rishni orzulagan ajdodlarimiz bugun o‘z maqsadlariga erishdilar. Endilikda bizning — bugungi kun egalarining zimmasida ajdodlarimiz asriy orzularini ro‘yobga chiqarish, tinchlik hukmron bo‘lgan zaminni asray olish, o‘z intilishlari, islohotlardagi ishtiroki, tashabbuslari orqali yoshlarga kimlarning avlodi ekanligini anglatishday kuchli vazifa borligini unutmasligimiz darkor!

Zero, Yangi O‘zbekistonda inson qadri ulug‘lanadigan adolatli, erkin va obod jamiyat, xalqparvar davlat, farovon hayot barpo etishga qaratilgan islohotlarimiz jadid bobolarimizning ezgu g‘oya va dasturlariga har jihatdan uyg‘un va hamohangdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. L.M.Qaraxanova. Oila – farzand tarbiyasida asosiy mas‘uliyat bug‘inidir // Raqamli transformatsiya sharoitida ta‘lim oluvchilarni kasbga yunaltirish: muammo va yechimlar. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. - Toshkent sh. 2024 10-dekabr. - B. 143-147.
2. L.M.Qaraxanova. Tarbiyani samarali tashkil etishda maktab, oila va mahalla hamkorligi// “Markaziy Osiyo ayollarining tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishda gender tenglik tamoyili” xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi. 2024-yil 10-oktabr. - B. 75-76.